

RESPUBLIKADA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLINI TA'MINLASHNING ZARURATI

To'xtamurotov Foziljon Odiljon o'g'li
Toshkent amaliy fanlar universiteti
1-bosqich magistraturatalabasi
Toxtamurodovfozil96@gmail.com

Annottatsiya: Ushbu maqolamda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning zarurati va uni amalga oshirishning o'ziga xos xususiyatlarini hamda respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zarurati, mavjud holat, muammolar va ularni hal etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada oziq-ovqat mahsulotlarini barqaror ishlab chiqarish, agrar sohada innovatsion yondashuvlar, resurslardan oqilona foydalanish va tegishli vazirlik va idoralarning hamkorlikdagi ishlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat xavfsizligi, agrar soha, barqaror rivojlanish, resurslardan foydalanish, iqlim o'zgarishi, innovatsiya, oziq-ovqat siyosati, logistika, eksport, import, davlat strategiyasi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются необходимость обеспечения продовольственной безопасности и особенности ее реализации, а также необходимость обеспечения продовольственной безопасности в нашей республике, современное положение, проблемы и пути их решения. В статье также рассматриваются вопросы устойчивого производства продуктов питания, инновационные подходы в сельскохозяйственном секторе, рациональное использование ресурсов и совместная работа соответствующих министерств и ведомств.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, аграрный сектор, устойчивое развитие, использование ресурсов, изменение климата, инновации, продовольственная политика, логистика, экспорт, импорт, государственная стратегия.

Abstract: This article examines the need to ensure food security and the specific features of its implementation, as well as the need to ensure food security in our republic, the current situation, problems and ways to solve them. The article also covers sustainable food production, innovative approaches in the agricultural sector, rational use of resources, and the joint work of relevant ministries and departments.

Keywords: Food security, agricultural sector, sustainable development, resource utilization, climate change, innovation, food policy, logistics, export, import, state strategy.

Yer yuzi aholisi hayot faoliyati sifati har jihatdan sifatli oziq-ovqat bilan qay darajada ta'minlanganligiga bog'liq. Har bir mamlakat o'zining iqlimiy sharoiti, yer unumdorligi, intensiv qishloq xo'jaligi, sanoatning rivojlanganlik darajasiga qarab bu muammoni turli usullar orqali hal qilmoqdalar. Ammo shunda ham bugungacha bo'lgan davrda iqtisodiyoti qoloq, aholi soni yuqori mamlakatlar oziq-ovqat taqchilligi muammosini to'la to'kis hal eta olishmayapti. Buning oqibatida esa insonlarda to'yib ovqatlanmaslik, ochlik, kambag'allik, qashshoqlik ko'rsatkichlari o'sib bormoqda. Ko'rsatkichlarga nazar tashlasak 2024 yilning o'zida dunyo bo'yicha ochlikdan aziyat chekayotgan odamlar soni 783 milliondan 828 million kishi ko'paygan. Bu raqamlar shuni anglatadiki global aholining har 10 kishisidan biri ochlik yoki jiddiy oziq-ovqat tanqisligidan aziyat chekmoqda. Ushbu ma'lumotlar BMTning Jahon Oziq-ovqat Dasturi (WFP) va FAO (BMTning Oziq-ovqat va Qishloq xo'jaligi tashkiloti) tomonidan e'lon qilingan statistik hisobotlarga asoslangan.

Oziq-ovqat tanqisligi asosan urush, iqlim o'zgarishi, iqtisodiy inqiroz va pandemiyalardan keyingi global ta'minot zanjiridagi muammolar sababli kuchaymoqda.⁷³

Bugungi kunda BMT ma'lumotlariga ko'ra insonyat tomonidan yetishtirilgan oziq-ovqat va noziq ovqat mahsulotlarining 19 % to'liq iste'mol qilinmasdan chiqindiga chiqarilib tashlanmoqda.

Xususan 2023-2024-yillar mobaynida global oziq-ovqat chiqindilarining taqsimoti quydagichadir:

- jahon miqyosida uy xo'jaliklari tomonidan oziq-ovqat chiqindilarining 60 foizi uy xo'jaliklari tomonidan hosil qilingan;
- Oziq-ovqat chiqindilarning 28 foizi restoranlar, kafe va boshqa ovqatlanish xizmatlari orqali hosil bo'lgan;

⁷³ <https://platina.uz/o'z/2024/04/25/insoniyat-oziq-ovqatning-deyarli-beshdan-bir-qismini-chiqindiga-tashlab-yubormoqda>.

- Chiqindilarning qolgan 12 foizi esa chakana savdo sohasida, ya'ni do'konlar va supermarketlar orqali yuzaga kelgan.

Ushbu xalqaro ko'rsatkichlar O'zbekiston uchun ham muhim bo'lib, oziq-ovqat chiqindilarini kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin. Mamlakatimizda oziq-ovqat mahsulotlari yo'qotilishini kamaytirish bo'yicha FAO tomonidan bir qancha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda Respublikada xalqaro normalarga ko'ra belgilanib qo'llanilib kelayotgan iste'mol savatchasini ham alohida ahamiyatga ega.

Har yilgi minimal iste'mol xarajatlari statistikasi Respublika miqyosida quydagichadir:

- 2021-yil: 440 ming so'm
- 2022-yil: 498 ming so'm
- 2023-yil iyul oyida: 568 ming so'm
- 2024-yil: 621 ming so'm
- 2025-yil: 669 ming so'm

Bu qiymatlar aholining minimal ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo'lgan xarajatlarni aks ettiradi va mamlakatdagi iqtisodiy o'zgarishlarga qarab yangilanib boradi.⁷⁴

So'ngi yillardagi statistik raqamlarni tahlil etadigan bo'lsak, ayrim hududlarda oziq-ovqat mahsulotlarining narxi balandligi, mahsulotlarning mavsumiyligi va yetkazib berishdagi muammolar mavjud. 2023-yil yakunlariga ko'ra, oziq-ovqat importi umumiy importning 12% ni tashkil etdi. Bu esa ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, "2020–2030-yillarda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash strategiyasi" asosida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan:

- "Har bir oila – tadbirkor" dasturi orqali subsidiya va kreditlar ajratilmoqda;
- "Agrobank" orqali kichik fermerlarga imtiyozli kreditlar taqdim etilmoqda;
- "Yangi O'zbekiston" agroklastarlari tashkil etilib, eksport imkoniyatlari oshirilmoqda.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning sanoat ishlab chiqarishdagi ulushi ham ortib bormoqda.

Quyida Respublika miqyosida oziq-ovqat sanoatini qayta ishlash ko'rsatkichlari keltirilgan:

Yillar kesmida	O'zbekistonning oziq-ovqat sanoati mahsulotlari umumiy qiymati	Mamlakatning umumiy sanoat mahsulotlari hajmi	Statista ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonning oziq-ovqat bozori hajmi
2023	86 trillion so'm		
2024	103,7 trillion so'm	885,8 trillion so'm	
2025			10,74 milliard AQSh dollar

Mamlakatning oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash sanoatida mavjud imkoniyatlar yetishmovchiligi hisobga olinsa, o'sish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Har yili yetishtirilayotgan 20 million tonna meva-sabzavotning atigi 15 foizi uzoqroq saqlash uchun qayta ishlansa, 30 foizi saqlash va qayta ishlash quvvati yetarli bo'lmagani uchun yo'qoladi. Go'sht va sutning atigi 16 foiz qayta ishlanadi.

O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash mexanizmi uchta muhim jabhani, ya'ni agrosanoat majmuasida oziq-ovqat ishlab chiqarishni tartibga solish va rag'batlantirish, aholining oziq-ovqat mahsulotlariga erishishini va iste'molini ta'minlash va bu boradagi imkoniyatlarini oshirish hamda oziq-ovqat xavfsizligini boshqarishni tashkil etish tizimini takomillashtirib borish bo'yicha dastak va chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Respublikada oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha mavjud muammolarning oldini olish, kutilmagan xavflarni yumshatishda quyidagi takliflarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir.

- mahalliy qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilarini qo'llab-quvvatlash orqali ichki ta'minotni oshirish;
- narx barqarorligini saqlash bo'yicha davlat nazoratini kuchaytirish;
- importga bog'liqlikni kamaytirish va milliy oziq-ovqat zaxiralarini shakllantirish;
- ijtimoiy himoya tizimlari orqali daromadi past aholini qo'llab-quvvatlash;
- oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun aholining real daromadini oshirishga xizmat qiluvchi iqtisodiy dasturlar kengaytirilish;

⁷⁴ https://lex.uz/docs/-5606697?utm_source

- mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish va zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish;
- narxlar barqarorligini ta'minlash uchun oziq-ovqat zaxiralari tizimi mustahkamlash;
- iqlim o'zgarishlariga moslashish bo'yicha suv tejovchi texnologiyalar va sug'orish tizimlari keng joriy etilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Oziq-ovqat xavfsizligi: nazariy asoslar va amaliyot"
(Muhammad Shuxratov)
2. "Oziq-ovqat xavfsizligi"
Oziq-ovqat xavfsizligi va unga ta'sir etuvchi omillarni tahlil qiladi. (Muxtor Rahmonov)
3. "O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligi siyosati" - O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha davlat siyosati va uning amaliy jihatlari. (Ilhom To'raev)
4. Olimjon Xamrayevning "Davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishlari"
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 27.08.2021 yildagi 544-son
6. <https://platina.uz/>
7. "O'zbekistonda Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash: sifat menejmenti va mahsulot iste'molini tahlil qilish" (Mamadaliyev Muhriddin) 2024 yil oktyabr